

НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ И ДИНАМИКА РАЗВИТИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА ДНР

ПОПОВА Т.А.,
канд. экон. наук, доцент,
доцент кафедры маркетинга и логистики;

БЛИЗКАЯ Н.В.,
ст. преподаватель
кафедры маркетинга и логистики
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и
государственной службы при Главе Донецкой
Народной Республики»,
Донецк, Донецкая Народная Республика,
Российская Федерация

В статье рассмотрены особенности нормативно-правового регулирования электроэнергетического комплекса, приведены организации, посредством которых осуществляется государственное управление отраслью. Исследованы тенденции развития электроэнергетической отрасли.

Ключевые слова: электроэнергетический комплекс, ДНР, объемы генерации, тарифы, управление, устойчивое региональное развитие

NORMATIVE-LEGAL REGULATION AND DYNAMICS OF DEVELOPMENT OF ELECTRIC POWER COMPLEX OF THE DNR

POPOVA T.A.,
Candidate of Economic Sciences, Associate
Professor, Associate Professor of the Department of
Marketing and Logistic;

BLIZKAYA N.V.
senior lecturer of the Department of
Marketing and Logistic
SEE HPE «Donetsk Academy of Management and
Public Administration under the Head of Donetsk
People's Republic»,
Donetsk, Donetsk People's Republic,
Russian Federation

The article considers the peculiarities of the normative-legal regulation of the electric power complex functioning, the organizations,

through which the state management of the industry is carried out, are given. The tendencies of development of electric power industry are investigated.

Keywords: electric power complex, generation volumes, tariffs, management, sustainable regional development

Постановка проблемы. Электроэнергетический комплекс (ЭЭК) ДНР представляет собой сложный межотраслевой комплекс по добычи, производству топлива и электроэнергии, их транспортировке, распределению и использованию. Значение топлива и электроэнергии для экономики Республики огромно: без них невозможен производственный процесс, работа промышленности, сельского хозяйства и транспорта.

Динамика, масштабы, а также технико-экономические показатели регионального развития, во многом зависят от ЭЭК. Так, объем реализованной промышленной продукции в первом квартале 2022 г. увеличился в 1,6 раза и, в свою очередь, передача и распределение электроэнергии увеличилось на 9,2% [1]. Имеющиеся в Донецкой Народной Республики топливно-энергетические ресурсы являются основой для специализации промышленности на энергоемких отраслях экономики – металлургии, машиностроении и химической отрасли. А такие показатели ЭЭК как объем генерации, тарифы, потери в электроэнергетических магистралях значительно влияют на конкурентоспособность вышеуказанных отраслей.

Анализ последних исследований и публикаций. В процессе исследования были использованы труды отечественных и зарубежных экономистов и специалистов в области регионального электроэнергетического управления И.М. Артюгиной, В.Н. Беленцова, И.О. Волковой, П.П. Долгова, А.Ю. Домникова, Ю.Б. Ключева, И. Климь, Е.П. Кузнецова, Л.А. Мелентьева, А.Н. Назарычева, В.Д. Ногина, В.Р. Окорокова, Л.П. Падалко, А.В. Половяна, Г.Б. Пекелис, Н.А. Рытовой, Т.Л. Саати, и других. Вместе с тем, вызовы современной реальности существования Донецкой Народной Республики – военное положение, пандемия, вхождение в РФ и обретение статуса ее полноправного субъекта, начало переходного этапа – требуют разработки новых векторов развития ЭЭК, как фактора влияющего на устойчивость регионального социально-экономического развития.

Актуальность. Донецкая Народная Республика обладает значительными энергетическими ресурсами. В то же время, при большом потенциале энергетических мощностей в Республике вопросы эффективного функционирования ЭЭК, как важного фактора устойчивости развития региональной экономической системы, приобретают самое острое значение, поскольку лидирующими отраслями экономики являются именно энергоемкие, конкурентоспособность продукции которых существенно зависит от энергетической составляющей.

Цель исследования заключается в выявлении особенностей нормативно-правового регулирования и управления электроэнергетическим комплексом, анализ тенденций функционирования для обеспечения устойчивого развития региональной экономической системы.

Изложение основного материала. ЭЭК представляет собой совокупность тесно связанных отдельных отраслей добывающей промышленности и электроэнергетики. Основным параметром объединения в единую систему является тесная связь отраслей промышленности по цепочке производства и переработки энергоресурсов.

С учетом сложившегося типа экономики, преобладающей формы собственности и модели рынка (естественной монополии при полном отсутствии конкуренции) в ДНР используется опосредованный метод управления ЭЭК: законодательная функция возложена на главу ДНР и Верховный Совет ДНР при принятии и утверждении законодательства в данной сфере. ЭЭК ДНР находится в ведении Министерства угля и энергетики Донецкой Народной Республики, что подтверждает целесообразность объединения добывающей и электроэнергетической отрасли в один электроэнергетический комплекс. В министерстве функционируют три отдела: департамент угольной промышленности, который координирует работу данной сферы и обеспечивает республику топливом (углем), департамент электроэнергетики, который координирует объекты электроэнергии с целью обеспечения бесперебойного энергоснабжения потребителей, и департамент газоснабжения, одной из миссий которого является бесперебойная и гарантированная подача газа конечным пользователям.

В настоящее время создана независимая от Украины Энергетическая система ДНР, которая полностью обеспечивает экономику и потребности населения ДНР в электроэнергии.

Проследим хронологию в принятии законов и подзаконных актов, регулирующих генерацию и распределения электроэнергии в Донецкой Народной Республике (табл. 1).

Таблица 1

Нормативно-правовые акты, регулирующие генерацию и распределения электроэнергии в Донецкой Народной Республике

Название нормативного акта	Дата утверждения и номер документа
Закон ДНР «Об электроэнергетике»	№45-ІНС от 17.04.2015
Закон ДНР «О государственном оптовом рынке электрической энергии»	№44-ІНС от 17.04.2015
Положение о Министерстве угля и энергетики, утвержденное Постановлением Совета Министров ДНР	№11-31 от 26.09.2016
Закон ДНР «О лицензировании отдельных видов деятельности»	№18-ІНС от 27.02.2015г.

Как видно из таблицы, законодательство в сфере электроэнергетики в ДНР находится на стадии формирования, поэтому в соответствии с Федеральным конституционным законом от 04.10.2022 № 5-ФКЗ «О принятии в Российскую Федерацию Донецкой Народной Республики и образовании в составе Российской Федерации нового субъекта - Донецкой Народной Республики» в течение переходного периода, который действует до 1 января 2026 г., должны быть урегулированы вопросы правового поля ЭЭК [2].

Модель рынка электроэнергии республики формируется на основе украинской, существовавшей до создания ДНР, которая в свою очередь, создавалась более 20 лет и основой фундамент был заложен во времена советской власти. За это время она реорганизовалась с вертикально интегрированного энергетического комплекса к модели единого покупателя, которая действует и сегодня. Почти 90% производственных мощностей построено во

времена СССР, а это значит, что существует значительный износ оборудования генерирующих и распределительных компаний, хотя, следует отметить что объем инвестиций в электроэнергетическую отрасль и проводимые работы по капитальному ремонту на энергоблоках Старобешевской и Зуевской ТЭС позволили увеличить их мощность на 9,3% (с 3000 до 3280 МВт).

Электроэнергетический комплекс Республики условно можно разделить на генерирующую и передающую составляющие, при этом общее управление осуществляется Департаментом электрической энергии Министерства угля и энергетики Донецкой Народной Республики через Государственное Унитарное Предприятие «Энергия Донбасса», которое обеспечивает энергетическую безопасность Республики и регулирует такие основные объекты генерации как Зуевская и Старобешевская теплоэлектростанции: ОП «Зуевская ТЭС» и ОП «Старобешевская ТЭС» (с общей проектной мощностью более 3000 МВ*ч, с выработкой электроэнергии более 10 млн. кВт), расположенные в Харцызском и Старобешевском районах соответственно.

Потребности Республики в электроэнергии полностью удовлетворяются собственными источниками генерации, при этом необходимо отметить увеличение показателя выработки электроэнергии. На Зуевской ТЭС наблюдается уменьшение генерации электроэнергии на 40 млн кВт*ч в течение 2017-2019 гг., что в процентном выражении составило 1,79%, при этом Старобешевская ТЭС увеличила электрогенерацию на 2,96%. В целом, учитывая все источники генерации, в 2019 г. в электромагистралах Республики поступило на 10,4% электроэнергии больше, чем в 2017 г. Следует отметить существенное увеличение перетоков избыточной электроэнергии на территорию ЛНР: с 0,92 млрд. кВт*ч в 2017 году до 2,1 млрд. кВт*ч в 2019 году, то есть более чем в два раза [2] (табл. 2).

В состав ГУП «Энергия Донбасса» помимо генерирующих, входят ряд предприятий, которые выполняют работы, направленные на обеспечение их бесперебойной работы, а именно проектно-изыскательские работы, ремонт и изготовление энергомеханического оборудования, комплексные лабораторные исследования в области экологии и природных ресурсов, испытания в сфере высоковольтного и тепломеханического

оборудования, работы по наружному ремонту и внутренней отделки зданий и сооружений.

Таблица 2

Динамика генерации и поступления электроэнергии в электроэнергетические магистрали Донецкой Народной Республики в 2017-2019 гг.

Показатель	2017	2018	2019	Изменение 2019 к 2017 гг.	
				млрд кВт*ч	%
Выработка эл/эн Зуевской ТЭС, млрд кВт*ч	2,23	2,41	2,19	-0,04	-1,79
Выработка эл/эн Старобешевская ТЭС, млрд кВт*ч	7,44	7,45	7,66	0,22	2,96
Всего по ТЭС, млрд кВт*ч	9,67	9,86	9,85	0,18	1,86
Поступило эл/эн в эл/эн магистрали ДНР, млрд кВт*ч	8,05	8,99	8,89	838,60	10,42
Перетоки в ЛНР, млрд кВт*ч	0,92	1,35	2,1	1,18	128,26

Функционал передачи в электроэнергетической системе ДНР возложен на Республиканское унитарное предприятие «Государственная Магистральная Сетевая Компания» (ГУП «ГМСК»), целью деятельности которого является обеспечение надежной и эффективной работы электрических сетей 110 кВ и выше, а также электрических сетей других уровней напряжения, которые относятся к межгосударственным, осуществление координации и диспетчеризации работы энергогенерирующих и энергоснабжающих компаний, тем самым, обеспечивая единое оперативно-диспетчерское управление режимом работы электрических станций и электрических сетей, обеспечение предприятий и иных потребителей электрической энергией. ГУП «ГМСК» обслуживает 800 км высоковольтных линий электропередач (ЛЭП), перетоки откуда, идут в Луганскую Народную Республику и Российскую Федерацию.

Главная задача ГУП «ГМСК» – получать электроэнергию от ТЭС, перерабатывать её в более низкий класс и передавать в пользование промышленным предприятиям, а также ГУП «Региональной энергопоставляющей компании» (ГУП «РЭК»), которое также следует отнести к передающей составляющей. Предприятие создано 22 декабря 2014 года приказом Министерства угля и энергетики Донецкой Народной Республики на базе Донецкого филиала ГП «Региональные электрические сети». С 1-го сентября 2017 года ГУП «РЭК» объединило в своем составе 5 предприятий – ГП «Донецкоблэнерго», ГП «ПЭС-Энергоуголь», ГП «Высоковольтные сети», ГП «Электроналадка» и ГП «ТЭК Сервис». И стало единственным республиканским предприятием, обеспечивающим распределение и поставку электроэнергии на энергетическом рынке ДНР.

В общей сложности ГУП «РЭК» обслуживает 25 000 км ЛЭП. На балансе ГУП «РЭК» 1000 энергообъектов и более 6000 сотрудников в штате (средняя заработная плата в электроэнергетической отрасли в 2018 г. составила 15715 руб), при этом наблюдается дефицит кадров, о чем говорит наличие более 300 вакансий.

Основными потребителями электрической энергии являются: предприятия металлургической и угольной отраслей промышленности, а также население [4] (рис. 1).

Рис. 1. Структура потребителей электроэнергии в Донецкой Народной Республике в 2015-2017гг.

Следует отметить, что по некоторым данным потери в электросетях в границах бывшей Донецкой области составляют более 7,5-8% от общего объема производства. При дальнейшем увеличении объемов производства промышленной продукции следует ожидать и увеличение потерь электроэнергии, которые условно делят на производственные, технологические и коммерческие.

С целью снижения объема коммерческих потерь, связанных с погрешностями расчетов и показаний, незаконным использованием электроэнергии и неправильно подобранными тарифами проводятся работы по выявлению таких фактов, так в 2018 г. включено в полезный отпуск 8 642,6 тыс. кВт*ч на сумму 1,22млрд. руб., что на 85,4% больше чем в 2017 году. Это позволило значительно снизить объем коммерческих потерь электрической энергии в 2018 г. до 115,4 млн кВт*ч (на 30% меньше, чем в 2017г.) [4].

По полученным нормам потерь электроэнергии и на основании себестоимости (которая в 2018 г. составила 1,732 руб/кВт*ч) устанавливаются тарифы на электроэнергию. Анализ ценовой политики выявил, что тарифы для населения существенно ниже (максимальный разрыв в три раза) себестоимости генерации и тарифов для субъектов хозяйствования. При этом для предприятий основных отраслей промышленности тариф на электроэнергию меньше практически в два раза. Рассмотрим цены на электроэнергию соседних государств и стран ЕС (табл. 3)

На основании данных Росстата усредненная стоимость электроэнергии в РФ составляет 3-4 руб., что с учетом курса валют на 11.08.2021г. составляет 0,034-0,046 евро за 1 Квт*ч [5].

Цены на электроэнергию для населения среди стран ЕС в период 2019-2020 гг. были самыми высокими в Дании (€0,2924 / кВт*ч.), Германии (€0,2878 / кВт*ч.), Бельгии (€0,2860 / кВт*ч.) (рис. 2).

Среди причин дороговизны ресурса – высокая себестоимость производства электроэнергии. Следует отметить, что именно Дания и Германия являются лидерами среди стран Европы по развитию возобновляемой энергетики, что требует немалых средств.

Наиболее низкая цена на электроэнергию для бытовых потребителей наблюдается в ДНР, РФ и Украине.

В отношении стоимости электроэнергии для промышленных потребителей самая высокая стоимость установлена для потребителей Дании и Германии, самая низкая – ДНР, Россия, Украина и Швеция.

Таблица 3

Цены на электроэнергию стран ЕС, России, Украины и ДНР за 2019-2020 гг., евро

Страна	Усредненная стоимость 1 кВт*ч электроэнергии			
	для населения		для предприятий	
	2019 г.	2020 г.	2019 г.	2020 г.
Германия	0,2878	0,3043	0,1989	0,2180
Дания	0,2924	0,2833	0,2324	0,2180
Бельгия	0,2860	0,2792	0,1388	0,1408
Ирландия	0,2546	0,2413	0,1499	0,1498
Чехия	0,1770	0,1841	0,0948	0,1023
Швеция	0,2076	0,1826	0,0867	0,0972
Норвегия	0,1744	0,1355	0,0948	0,0634
Исландия	0,1431	0,1341	0,0672	-
Украина	0,0487	0,0466	0,0851	0,0714
ДНР	0,013	0,015	0,041	0,046

Рис. 2. Цены на электроэнергию в странах ЕС, Украины, России и ДНР в 2020г.

При этом следует отметить, что в странах ЕС цена электричества ниже для промышленных потребителей, нежели для бытовых, в отличие от РФ, Украины и ДНР.

Выводы по данному исследованию и направления дальнейших разработок по данной проблеме. Исследование ЭЭК ДНР показало достаточность ресурсной, производственной и распределяющей составляющих для обеспечения энергетической безопасности Республики и устойчивого регионального развития. Однако перспективы интеграции в единое экономическое пространство РФ неукоснительно приведет к наращиванию объемов промышленного производства, и потребует пересмотра потребительского отношения к ЭЭК, соответствия российским стандартам, где на первый план выходит энергоэффективность, энергосбережение и альтернативные источники энергии. В связи с чем дальнейшей разработки требует организационно-экономический механизм повышения энергоэффективности, как приоритетное направление развития ЭЭК для обеспечения устойчивого регионального развития.

Список использованных источников

1. Министерство экономического развития Донецкой Народной Республики: деловая активность промышленных предприятий в I квартале 2022 г. [Электронный ресурс]. Режим доступа: <https://mer.govdnr.ru/images/phocadownloadpap/news/>

2. Федеральный конституционный закон от 04.10.2022 № 5-ФКЗ «О принятии в Российскую Федерацию Донецкой Народной Республики и образовании в составе Российской Федерации нового субъекта - Донецкой Народной Республики»

3. Доклад Руслана Дубовского об итогах работы Министерства угля и энергетики за 2018 год <https://dnrsovet.su/doklad-ruslana-dubovskogo-ob-itogah-raboty-ministerstva-uglya-i-energetiki-za-2018-god/>;
<https://dnrsovet.su/doklad-ruslana-dubovskogo-ob-itogah-raboty-ministerstva-uglya-i-energetiki-za-2019-god/>

4. Экономика Донецкой Народной Республики: состояние, проблемы, пути решения: научный доклад / коллектив авторов ГУ «Институт экономических исследований»; под науч. ред. А.В. Половяна, Р.Н. Лепы; ГУ «Институт экономических

исследований». – Донецк, 2018. – 260 с. Режим доступа: <https://econri.org/download/monographs/2018/>

5. Сайт Народного Совета ДНР: <https://dnrsovetsu/doklad-ruslana-dubovskogo-ob-itogah-raboty-ministerstva-uglya-i-energetiki-za-2018-god/>

6. Сайт Росстата: <https://www.rbc.ru/rbcfreenews/607172>

УДК 338.431.6

DOI

МЕРЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ СЕЛЬХОЗПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ДНР В ПЕРИОД ЭКОНОМИЧЕСКИХ САНКЦИЙ И АКТИВНЫХ БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ

**РОМОДАН Ю.О.,
канд. экон. наук,
старший преподаватель кафедры менеджмента
непроизводственной сферы
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и
государственной службы при Главе Донецкой
Народной Республики»,
Донецк, Донецкая Народная Республика,
Российская Федерация**

Статья посвящена анализу мер государственной поддержки сельхозпроизводителей в условиях ведения активных боевых действий и экономических санкций на территории Донецкой Народной Республики. Были рассмотрены различные меры поддержки, такие как субсидии на покупку семян, удобрений, техники и оборудования, кредитование под низкий процент, льготное страхование, развитие экспорта и местных рынков. Рассмотрен зарубежный опыт поддержки сельхозпроизводства в условиях военных конфликтов, а также приведены конкретные примеры мер поддержки в Сирии, Иране и Ливии. Выводы показывают, что государственная поддержка может значительно улучшить условия производства и обеспечить устойчивость аграрного сектора в условиях кризиса и санкций.

***Ключевые слова:** АПК, государственная поддержка, сельское хозяйство, ДНР, субсидии, кредитование, льготное страхование*